
LE PRODUIT TOURISTIQUE CULTUREL, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA DESTINATION AGADIR, CAS DES GRENIERS COLLECTIFS « IGOUDARS »

Ayoub DEHBI :

- Doctorant à Faculté des lettres et sciences Humaines (FLSH) de l'université IBN ZOHR AGADIR, membre de l'équipe de recherche Arts et cultures Marocaines, responsable tourisme à ATAQWA VOYAGE (Agence de voyage basée à Agadir).

Cordonnées :

- Email : dehbi.tourisme@gmail.com/ayoub.dehbi@edu.uiz.ac.ma
- Téléphone : 00212661590427/00212615892902
- Ville : AGADIR - MAROC

Mohamed Farouk OUAHNI : - Encadrant : Pr. AZIZ SAIR,

- Doctorant à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de l'université IBN ZOHR AGADIR,

Cordonnées :

- Email : farouk.ouahni@gmail.com
- Téléphone : + 212-0628788851
- Ville : SETTAT- AGADIR

FARIDA BOUACHRAOUI :

Enseignante chercheuse, Membre de Laboratoire LARSLAM, Responsable Equipe de Recherche Art et culture Marocains, Responsable Master Art et communication à la FLSH Université IBN ZOHR AGADIR

AZIZ SAIR :

Enseignant chercheur, Membre de laboratoire de recherche sur les études en tourisme, Directeur de ENCG Dakhla Université IBN ZOHR

RÉSUMÉ

Le tourisme culturel est un segment important pour la conception d'un produit touristique. Mais l'orientation des offres d'autres segments touristiques vers l'expérience dans les années quatre-vingt-dix a eu des répercussions et implications sur les attentes de la clientèle potentielle même dans ce domaine. Pour que les Igoudar du Sud Marocain aient du succès sur le marché, il est nécessaire de conditionner le potentiel qu'ils constituent. Cette mise en scène doit s'orienter vers les besoins et les intérêts des groupes cibles bien déterminés. Afin d'expliquer le principe de l'orientation vers l'expérience, quelques exemples de mise en scène seront présentés ci-après. Pour répondre aux nouvelles aspirations des clients qui veulent vivre des expériences uniques, il faut redécouvrir ou réinventer les attractions touristiques existantes, les repositionner comme « icônes » sur le marché. Malgré les contraintes auxquelles la mise en valeur des Igoudar est confrontée, différentes approches possibles seront discutées.

MOTS CLES

Tourisme, culture, tourisme culturel, produit touristique, greniers collectifs

ABSTRACT

El turismo cultural es un segmento que importa para el diseño de un producto turístico. Pero la orientación de las ofertas de otros segmentos turísticos hacia la experiencia en los años noventa tuvo repercusiones e implicaciones sobre las esperas de la misma clientela potencial en este dominio. Para que Igoudar del Sur marroquí tengan éxito sobre el mercado, es necesario acondicionar el potencial que constituyen. Esta puesta en escena debe orientarse hacia las necesidades y los intereses de los grupos blancos bien determinados. ¿A? N de explicar el principio de la orientación hacia La experiencia, algunos ejemplos de puesta en escena serán presentados a continuación. Para responder a las nuevas aspiraciones de los clientes que quieren vivir experiencias únicas, hay que redescubrir o reinventar las atracciones turísticas existentes, reponerlas como "iconos" sobre el mercado. A pesar de las limitaciones con las cuales la valorización de Igoudar está confrontada, diferentes enfoques posibles serán discutidos.

KEY WORDS

Tourismo, cultura, turismo cultural, productos turisticos, desvánés colectivos

INTRODUCTION

Dans la littérature scientifique, le produit touristique prend une multitude de significations. En plus de présenter sa propre modélisation du produit touristique, Smith (1994) recense près d'une vingtaine d'auteurs (dont Medlik et Middleton, Pearce, Butler, Gunn, Jefferson et Lickorish, Sasser, Olson et Wyckoff) qui se sont appliqués à définir ce concept. Le produit rassemble une grande variété d'éléments. Aux dires de Medlik et Middleton, par exemple (rapportés dans Smith, 1994), le produit est un assortiment d'activités, de services et de bénéfices qui constitue l'expérience touristique dans sa globalité. L'un de ces produits touristique est le tourisme culturel.

Le tourisme culturel représente avec l'infrastructure touristique, une composante majeure pour l'élaboration d'une stratégie de développement touristique. Cet héritage nécessite néanmoins

des moyens financiers pour la préservation du patrimoine culturel. Le nombre de touristes ayant choisi les destinations marocaines à caractère culturel, représente 60%, ce qui indique qu'il est primordial d'accorder un intérêt particulier à cet héritage culturel. Les principales actions doivent se focaliser sur la réactualisation des textes légaux qui régissent le classement et la conservation du patrimoine culturel existant, le renforcement et la multiplication des modes de partenariat dans le domaine de la valorisation touristique et la promotion de l'investissement dans la valorisation du patrimoine culturel.

Méthodologie de recherche :

A fin à ce que notre étude et recherche aboutissent à des résultats utilisables et de valeurs pour la communauté scientifique ainsi que les décideurs, nous avons opté pour une visite sur le lieu et la réalisation d'un reportage à fin d'être proche de la réalité des greniers collectifs.

Pour cela, le guide d'entretien est l'outil le plus pertinent pour collecter les données et établir le contact avec les visiteurs de la destination Agadir. Le questionnaire dédié aux visiteurs est conçu de manière à leur donner le sentiment de se sentir en sécurité et à l'aise de répondre grâce à la manière officielle dont il est présenté. Des questionnaires ont été distribués aux visiteurs sur place, ainsi que des hôtels dans la ville d'Agadir.

Pour être prêt à faire face à toutes les situations et par prudence, il est important d'avoir un plan B au cas où certains visiteurs refuseraient de répondre et de collaborer. Les interviews improvisées sont également dédiées à la population locale, car c'est le moyen le plus simple d'extraire des informations, et couvrent la plupart des sujets et ont le plus d'idées possible. Parfois, il est difficile pour un visiteur, surtout lors de son départ, de répondre à toutes les questions. Il est donc utile d'improviser et de poser les questions les plus importantes et les plus pertinentes.

Revue littéraire du produit touristique :

Le produit touristique Dans la littérature scientifique a plusieurs significations. En plus de présenter sa propre modélisation du produit touristique, Smith (1994) recense près d'une vingtaine d'auteurs (dont Medlik et Middleton, Pearce, Butler, Gunn, Jefferson et Lickorish, Sasser, Olson et Wyckoff) qui se sont appliqués à définir ce concept. Le produit rassemble une grande variété d'éléments. Aux dires de Medlik et Middleton, par exemple (rapportés dans Smith, 1994), le produit est un assortiment d'activités, de services et de bénéfices qui constitue l'expérience touristique dans sa globalité. Par ailleurs, c'est aussi l'offre à l'échelle d'une entreprise touristique.

Il n'est pas étonnant alors de trouver une liste composite dans l'énumération des produits touristiques offerts sur un territoire en passant par des lieux, des équipements récré-touristiques, des événements, des structures d'accueil, des activités, des équipements culturels, et la liste continue.

Il est assez largement reconnu aujourd'hui que le produit touristique peut être l'ensemble des activités réalisées par le touriste à partir du moment où celui-ci quitte son espace habituel de vie et ce, jusqu'à ce qu'il y retourne. Pour plusieurs, le produit touristique correspond ainsi à l'ensemble de l'expérience. Les diverses consommations que chacun effectue en cours de voyage seraient des composantes du produit final.

En économie, on parle d'un bien composite (Cacomo et Solonandrasana, 2006). En raison de la complexité du produit, les producteurs (fournisseurs) de chacune des composantes ne perçoivent que vaguement le rôle que leurs biens et services jouent dans l'élaboration du produit final.

Par exemple, un repas au restaurant peut jouer un rôle important dans un produit de type « tourisme romantique », alors qu'il peut tout aussi bien n'avoir qu'une fonction utilitaire (se nourrir) dans d'autres cas (tourisme familial et circuit d'autocar par exemple). Le seul à connaître le rôle de ce repas dans l'élaboration du produit est l'artisan du voyage, soit le touriste lui-même. Les mesures de flux et de dépenses sont donc insuffisantes pour bien saisir le phénomène.

Le touriste aura, consciemment ou non, une façon prédominante de qualifier le voyage qu'il compte entreprendre et c'est cette manière de le nommer, de le penser ou de le sentir qui sera le produit touristique.

Ce produit touristique, en particulier le produit anticipé avant le départ, ne peut pas être qu'une somme de composantes assemblées purement au hasard. Le producteur cherchera à mettre en séquence des consommations (des expériences) qui lui permettront de s'approcher de l'idéal recherché. Le touriste élaborera cette séquence dans le but d'assouvir ses besoins et ses désirs.

Par ailleurs, Caccomo et Solonandrasana (2006 : 32) font référence aux travaux de Nelson qui précise que le produit touristique constitue un bien d'expérience, c'est à-dire, « un bien dont les caractéristiques sont apprises par les consommateurs seulement après leur achat », ceci nous révèle la nature et la réalité de la complexité que présente la tentative d'une définition exacte du produit touristique

Le touriste est l'artisan du produit qu'il consommera (Smith, 1994). Le touriste a effectivement la liberté de choisir les structures d'accueil, le mode de transport, les activités et la destination.

Les voyagistes et les agences de voyages peuvent participer à l'élaboration de ce produit, mais ce dernier sera beaucoup plus qu'un billet d'avion, un hôtel et la location d'une automobile. Même les forfaits « tout compris » comptent une part d'imprévu où le touriste sera appelé à faire certains choix qui le conduiront à vivre une expérience unique.

La communication de l'offre de tourisme culturel, qu'elle soit destinée au grand public ou aux professionnels du secteur, participe pleinement de la définition du territoire. Un lieu de culture n'existe pas en tant que produit culturel si celui-ci n'est pas mentionné sur les différents supports de communication spécifiques au tourisme culturel et à ses cibles. Ainsi, aux yeux des touristes,

une plaquette de présentation est une définition plus pertinente d'un territoire que n'importe quelle limite administrative. Ainsi, la communication est devenue capable de jouer un rôle important dans le positionnement des territoires dans la hiérarchie nationale et internationale.

Mais même au Maroc, les Igoudar ont perdu en majorité leur fonction originelle. Leur fonction, évidente, était le stockage de la récolte pour avoir une réserve dans un endroit sécurisé. En outre, un Agadir était le cœur et le noyau de la vie sociale d'un douar ou d'une tribu. L'identité du groupement social y est focalisée. Cette fonction sociale et spirituelle doit être prise en considération si on pense à une « mise en tourisme » des Igoudar. Les Igoudar encore entièrement

ou partiellement en fonction, permettent seulement une intervention douce et légère. Pour ceux déjà délaissés et (partiellement) tombés en ruines, qui pourraient permettre une intervention plus fondamentale, la fonction spirituelle peut encore être revivifiée chez la communauté villageoise. Avant toute

intervention, il faut absolument vérifier quelle signification un Agadir a chez les habitants. L'ambiguïté qui est exprimée en anglais par l'expression :

« Use it or loose it ». Donner une valeur au patrimoine par l'utilisation touristique est souvent une possibilité d'assurer sa sauvegarde. Si la communauté locale accepte la « mise en tourisme », la question de savoir comment utiliser et exploiter ce patrimoine doit être posé.

Suite à la réalisation de plusieurs études, la reprise et la réfection des parties endommagées ont été réalisées dans les règles de l'art, eu égard au caractère vernaculaire de l'architecture de l'édifice.

Dans l'arrière-pays les greniers collectifs se comptent par centaines. Ces vestiges du passé, dont les premiers remontent au XVIIe siècle environ, sont un phénomène marquant de l'Anti-Atlas et une véritable niche touristique à exploiter. Plus encore, ce pourrait être de véritables leviers de développement économique intégré, d'où l'intérêt de sauvegarder ce patrimoine et de le réhabiliter. Au départ de la ville d'Agadir, plusieurs igoudars, pluriel d'Agadir qui veut dire grenier en berbère,

sont aisément accessibles après moins d'une heure de trajet en voiture sur des routes parfaitement bétonnées.

C'est à une quarantaine de kilomètres sur la route d'Ait Baha que se dresse l'Agadir du village d'Immchguigen. Une belle forteresse aux formes majestueuses et à la couleur ocre, qui vient de retrouver son lustre d'antan. Et ce, grâce à la collaboration de plusieurs partenaires qui ont

Les «igoudar» relatent une histoire ancestrale en ouvrant une porte entrebâillée sur une culture à la fois architecturale et sociétale. Longuement conservés dans le temps, ces greniers collectifs tracent les contours d'un passé lointain qui se livrent aujourd'hui à une bataille acharnée pour survivre. Et si plusieurs «igoudar» ont été, depuis, en proie à la dégradation, rares sont ceux qui ont su se dérober aux bourrasques du temps. «Les «igoudar» sont des greniers-citadelles qui se retrouvent un peu partout dans le Maghreb, notamment en Tunisie, en Libye, Mauritanie et au Maroc. Ils sont surveillés la plupart du temps par un «lamine» qui signifie littéralement homme de confiance. Ces greniers se caractérisent par une architecture différente. Ainsi, on trouve trois types de greniers dont on note des greniers sous forme de grottes avec des petites portes, un deuxième type de greniers qui sont construits en pierre et un troisième type de greniers bâtis en pisé. «Ces greniers étaient utilisés pour stocker les denrées alimentaires, les récoltes de blé, de maïs et d'orge, l'huile, les bijoux et les documents précieux», souligne Ahmed Raqbi, professeur universitaire. «L'architecture des igoudar de la région du Souss se caractérise par une entrée assez étroite avec une petite porte en bois. Ainsi, on accède au grenier en s'inclinant. Notons que chaque grenier dispose d'une sorte d'estrade construite en pierres lisses qui servent d'escaliers. De ce fait, au moment du stockage, les habitants du douar remplissent les igoudar en groupe et en relais. Une personne passe à l'autre le panier en allant du bas vers le haut. Et l'intérieur du grenier est sombre», déclare-t-il.

Patrimoine architectural ancestral, les «igoudar» ont rempli au fil du temps une fonction utilitaire. En effet, chaque détail est soigneusement étudié aussi bien au niveau de la disposition des greniers que leurs modes de construction et de gestion. Certes, ce patrimoine est loin d'être conservé. «Certains «igoudar» sont toujours utilisés au niveau de la région. Ils sont dans un état assez acceptable même si généralement ils nécessitent une restauration assez sérieuse notamment contre les intempéries».

Se retrouvant dans des endroits reculés, les «igoudar» ne peuvent être accessibles qu'à dos d'âne ou à pied. «A l'ère du «siba», les igoudar constituaient le refuge idéal et un moyen de défense pour les populations du douar. Notons qu'on trouve toujours à l'intérieur une mosquée et

La gestion des «igoudar» révèle une organisation hors pair qui gère la relation entre l'homme et son univers. En effet, l'homme de confiance «lamine» qui veille sur les igoudar est payé en nature. Ainsi, les habitants lui conservent une partie de leurs moissons. De même pour le chat à qui on accorde une part qu'on nomme communément la louche du chat. Cette part est donnée à «lamine». Le chat est ainsi récompensé pour ses services de chasse aux souris au sein des greniers. Quoique conservée actuellement par les habitants locaux qui les utilisent, une grande partie de ce patrimoine national est aujourd'hui en péril. Ce qui appelle à une mobilisation de tous les acteurs aux niveaux régional et national. «L'exode rural a beaucoup affecté les «igoudar».

Les Igoudar ont le potentiel pour satisfaire les dimensions « imagination » et « attraction » parce qu'ils offrent un environnement authentique et présentent un caractère unique et exceptionnel. Mais en même temps, leur « mise en tourisme » nécessite un haut niveau de prestation pour que le produit corresponde aux exigences des clients potentiels et à la hauteur de la demande. Il faut donc chercher les formules aptes à les mettre en scène et immerger les clients dans le contexte des Igoudar. Après la société des expériences du type « plaisir » (première génération), nous nous trouvons au début du 21e siècle à l'aube d'une nouvelle phase caractérisée par d'autres types d'expériences (cf. Kagermeier 2013). Le besoin de se réaliser semble devenir de plus en plus important. Les futurologues qui essayent d'identifier les « mégatendances », parlent des tendances principales suivantes à venir dans « L'âge sensuel » : • Dominance des valeurs mentales : spiritualité • Recherche du sens de la vie • Retour des nostalgies, de l'enfance et du passé • Recherche d'un sentiment de sécurité, compensant des craintes • Recherche de la tranquillité (calme, paix, repos).

L'enjeu dans le secteur touristique est d'élaborer une offre qui peut répondre à ces tendances dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut à un certain degré réinventer le tourisme en tant qu'industrie du rêve dans les années prochaines. Les touristes de demain ont besoin d'équilibre entre le travail et les loisirs (« work life balance »), leur désir est le « retour aux sources » pour compenser les exigences de la vie quotidienne. Ils cherchent « des accélérations » et le « bien-être de l'âme ». On pourrait même dire que la destination qui était autrefois un « ailleurs », sera cherchée, à

l'avenir, chez soi, on pourrait ainsi parler de la destination « Moi ». Tout cela avec la prétention d'une « esthétisation » du produit. En tout cas la qualité des services ne suffit plus à satisfaire les touristes. Ils veulent vivre des expériences uniques du type « flow » (cf. Csikszentmihalyi 1990 ou Kagermeier 2010). Pour répondre à cette aspiration nouvelle, il faut redécouvrir ou réinventer les attractions touristiques existantes et les repositionner comme « icônes » sur le marché. La destination doit être présentée comme une expérience unique. Il est nécessaire de considérer les

différentes dimensions de la construction d'expériences (cf. figure 8):

1) Composante cognitive: active (aspect de l'éducation) et la réception passive (aspect du divertissement) 2) Volet émotion: sensorielle ou induite par une esthétisation 3) Composante exploratoire: orientation cognitive ou conative 4) L'interaction sociale entre les clients et les prestataires de services ou les interactions sociales

entre les clients eux-mêmes. La qualité de l'offre et le degré d'authenticité ou la mise en scène.

On regroupe sous cette catégorie toute sorte d'établissements communautaires servant à emmagasiner, d'une manière permanente ou occasionnelle, différents produits alimentaires destinés essentiellement à une consommation domestique. Le mot « grenier fortifié » utilisé en partie par la littérature savante, recouvre donc un ensemble hétérogène de constructions, ayant les morphologies les plus variées et étant situées dans des domaines géographiques différents. Il existe néanmoins un dénominateur commun entre la plupart de ces édifices, à savoir leur appartenance à

des groupes tribaux berbères. L'Agadir de l'Anti Atlas et de certaines zones du Haut Atlas occidental demeure le mieux connu. R. Montagne fut le premier à attirer l'attention aux greniers collectifs du sud marocain. L'intérêt porté à ce type d'établissements était né en marge des études ethnographiques menées sur les institutions dites « républicaines » du monde berbère. L'étude pionnière de Montagne sur l'Agadir des Ikounka en témoigne d'une manière explicite⁶⁵⁹. Il a fallu attendre le début des années cinquante pour avoir la seule étude de base qui s'est intéressée aux aspects morphologiques et architecturaux des greniers. " Greniers-citadelles au Maroc ", de Dj. Jacques-Meunié, retrace ainsi les grandes lignes des différentes formes d'aménagement et dispositifs architecturaux des greniers du sud marocain, grâce notamment à une documentation graphique assez abondante. À cheval sur l'ethnographie et l'histoire de l'art, l'approche méthodologique de l'auteur ne fait guère appel aux techniques d'investigation archéologique.

Certaines de ces citadelles sont encore en activité ; la plupart tendent cependant à être abandonnées. La variété des formes et la diversité des procédés constructifs en font autant de témoins de la richesse historique et patrimoniale du Sud marocain. Salima Naji a travaillé avec les communautés locales pour réhabiliter certains greniers en développant une démarche qui tient compte du site et du contexte social, historique et touristique. Son action a permis aux greniers d'Aguellouy, Inoummar et Ighrem de trouver une nouvelle destination et de devenir des lieux de préservation des métiers et des compétences (revalorisation des pratiques architecturales vernaculaires, dévalorisées jusqu'alors au profit de matériaux symboles de modernité comme le ciment ou le béton). L'objet architectural est ainsi devenu un patrimoine traversé par une mémoire d'avenir. Ce site de cluse formée de pitons rocheux spectaculaires possède une très ancienne implantation humaine, décelable d'abord sur les flancs des vires qui abritent des sites préhistoriques à ciel ouvert et de nombreuses gravures rupestres, et d'autre part par la présence de six greniers ornant chaque promontoire menant à la source fond de l'oasis. Deux greniers sont toujours d'aplomb : Aguellouy et Id Issa, au milieu des autres complètement ruinés. Aguellouy est la « mère » des greniers. On se souvient qu'un conflit tragique entre deux lignages d'Amtoudi, obligea les Id Issa à migrer à quelques centaines de mètres en aval des leurs, il y a environ deux cents ans, sanctionnés par une capacité de tirage de l'eau moindre. Ils construisirent alors leur propre grenier autour d'une table de gravures rupestres millénaires. Tels deux vaisseaux de pierre, nés de la montagne, les deux greniers sont parmi les plus beaux du Maroc. Entamés depuis 2002 avec les populations locales pour les sites d'Inoummar et d'Ighrem, les travaux de restauration de greniers collectifs de Salima Naji ont fait l'objet d'un livre traitant de l'institution du grenier collectif et ont été couronnés par le Prix Jeunes architectes de la Fondation EDF en 2004, prix dont le montant a été entièrement reversé dans l'appui à des restaurations de sites en péril venant compléter nos fonds propres jusqu'en 2006. En février 2004, Salima Naji a pris modestement en charge la phase de sauvetage de la façade ouest en péril du grenier d'Aguellouy (Amtoudi, (Ayt Herbil), Anti-Atlas OCCIDENTAL, VERSANT SAHARIEN) : après de fortes pluies, celle-ci venait de s'effondrer. En tant qu'anthropologue, Salim faisait alors des recherches sur le terrain (dans le cadre de sa thèse de doctorat soutenue à l'EHESS (Paris) en 2008). Avec les héritiers des cases du grenier, sont reconstruits les murs, sont stabilisées certaines ruines menaçant de s'effondrer et l'étanchéité du niveau supérieur est revue avec la tour de garde. En 2007-08 la Wilaya de Guelmim et l'Agence du Sud de restaurer les deux greniers d'Amtoudi :

celui des Id Issa mais aussi toujours, sa « mère », comme on l'appelle sur place, Aguellouy ; ce qui permet de terminer les micro-actions commencées quelques années plus tôt. Là encore, dans l'objectif que d'autres communautés feront aussi bien et sauveront d'autres sites. Maître d'œuvre de ce premier chantier. Ce type de restauration impulsée de l'intérieur et orchestrée par les communautés elles-mêmes depuis les maîtres-maçons et ouvriers recrutés sur place jusqu'aux décisions prises de façon collégiale à la zaouïa du village avec tous les inflas (dignitaires par lignage) réunis, avant chacune des étapes de restauration est, la seule méthode viable aujourd'hui pour restaurer les greniers collectifs du royaume.

L'histoire des structures de l'habitat au début de l'époque médiévale au Maroc souffre de deux obstacles majeurs. L'indigence de nos sources d'information est une caractéristique

frappante de cette période que l'on a souvent qualifiée de « siècles obscurs ». Les rares chroniques et descriptions géographiques dont on dispose sont essentiellement l'œuvre d'orientaux qui ne consacrent dans leurs écrits qu'une place réduite à l'extrémité occidentale du Maghreb. L'apport des études archéologiques, déjà limitées quantitativement, reste insatisfaisant. La deuxième limite à l'étude de l'habitat fortifié aux premiers siècles de l'époque islamique consiste en l'absence de ce thème de recherche dans les études des antiquisants et des protohistoriens, ce qui nous empêche de suivre ce phénomène dans sa continuité historique. Cependant, malgré ces handicaps, on peut s'efforcer, avec les matériaux historiques disponibles, de brosser un tableau d'une réalité qui reste très lacunaire. L'étude des structures de l'habitat, et notamment de l'habitat fortifié, n'est pas malheureusement à l'ordre du jour des recherches sur la Protohistoire marocaine, celle-ci s'intéressant essentiellement aux pratiques et aux monuments funéraires. On note au moins l'existence de sites refuges qui ont été datés de l'époque préhistorique mais dont l'origine médiévale reste plus probable. Le même constat peut être fait pour l'époque antique, où le silence

perdure sur l'habitat fortifié des populations berbères. En fait, l'archéologie antique au Maghreb en général, s'est intéressée aux civilisations qu'on peut qualifier d'allogènes, à savoir les civilisations phénicienne, punique, romaine et byzantine. Une archéologie de la civilisation berbère autochtone, qui était presque exclusivement rurale, surtout pour ses franges les moins exposées aux influences étrangères, n'a guère commencé ; et ce sont toujours les vestiges et les empreintes romaines ou étrangères que l'on recherche.

le rôle de figurant dans une histoire où seuls les conquérants étaient les vrais acteurs⁷¹⁰. Il faut tout de même évoquer les difficultés que pose l'établissement de critères de datation fiables pour les ruines dites berbères.

Le propre même de la démarche archéologique : C'est en encourageant cet axe de recherche et en multipliant les corrélations et les recoupements que l'on pourrait aboutir un jour à entrevoir une solution au problème. À court de témoignages archéologiques sur l'existence de sites fortifiés ruraux berbères durant l'époque antique, on peut au moins supposer que la présence de moyens collectifs pour la défense aurait été une nécessité vitale pour les tribus (gens) berbères hostiles à la colonisation romaine. Si la mobilité des groupes refoulés vers les zones méridionales de l'Afrique romaine pouvait être la meilleure tactique pour fuir les attaques romaines, les tribus mauritaniennes restées dans la zone d'influence romaine et sauvegardant leur autonomie, auraient eu besoin de se trouver des moyens de défense. En l'absence de vestiges de fortifications, on peut considérer que le perchement des populations berbères et leur retranchement dans des régions montagnardes était un premier acte collectif de défense

CONCLUSION :

L'orientation vers de nouvelles dimensions de l'expérience a des répercussions fondamentales sur le secteur touristique. L'intention de valoriser le patrimoine amazigh des Igoudar par une utilisation touristique nécessite, eu égard à ses fonctions symboliques pour la communauté locale, une approche sensible. Le patrimoine culturel bâti n'est qu'une matière brute. Sa transformation en produit touristique nécessite un montage sophistiqué des produits, basé sur une analyse du marché et la combinaison des produits à partir des offres isolées existantes. Les aspects prometteurs pour la conception des produits touristiques peuvent partir des approches d'activation des clients proposant des expériences intenses et inoubliables. Le patrimoine amazigh a sans aucun doute, le potentiel pour être valorisé comme produit touristique, mais cette transformation dépasse largement les capacités et les ressources de la population locale. Une intervention de l'État semble être indispensable. Celle-ci touchera toutes les phases de la conception et du montage du produit. La concertation avec les différents acteurs doit être instaurée et accompagnée. Le choix de produits prometteurs et l'engagement dans la formation orientée vers la qualité sont des impératifs.

Suite aux recherches effectuées, nous pouvons résumer les résultats de notre travail en affirmant que les nouvelles technologies se développent pour le service des Igoudars mais qu'il reste de nombreuses possibilités de développement. C'est un domaine qui reste encore peu exploité au vu des tendances actuelles sur les nouvelles technologies. Cependant, les nouvelles technologies qui ont été vues dans ce travail montrent qu'elles peuvent être de vrais outils d'accompagnement à la visite et ce pour un large public. Elles peuvent être de vrais outils d'aide pour certains publics cibles. Offrir une expérience interactive permet aussi de dynamiser un contenu d'une visite. Les TIC doivent apporter une valeur supplémentaire aux Igoudars, mais ne remplacent pas la visite sur place. Les applications mobiles peuvent être utilisées à plusieurs moments. Avant la visite, pour se préparer à l'avance et avoir un avant-goût des fonctionnalités et des parcours qui existent sur place. Ensuite durant la visite où l'application est la plus importante avec toutes ces fonctionnalités actives durant le parcours. Après la visite, il est possible de consulter ce qui a été vu avec un récapitulatif des pièces visitées et du contenu à faire partager.

On pourrait croire qu'en offrant du contenu libre d'accès via les applications mobiles, certaines personnes seraient tentées de consulter l'application de l'Igoudar au lieu de se rendre sur place. Nous l'avons justement constaté en évaluant par nous-même les applications mobiles à distance. Cette expérience nous a donné, au contraire, envie d'aller visiter les Igoudars sur place pour découvrir les objets de plus près, de se balader entre les pièces et de s'émerveiller face à des œuvres de grand format. Avec l'avancement de ces technologies qui évoluent rapidement, il se peut que dans 10 ans d'autres formes technologiques soient plus intéressantes pour les institutions culturelles. La question d'une application aujourd'hui est fondée car les smartphones sont utilisés partout, ce qui permet d'offrir du contenu interactif et accessible directement auprès des visiteurs. Néanmoins, les Igoudars ont été présents hier, le sont aujourd'hui et le seront encore demain, car ils sont, par définition, la conservation du patrimoine et ne peuvent être remplacés par du contenu digital. Les Igoudars ne doivent donc pas avoir d'inquiétude à ce sujet. Cependant, ils peuvent se poser la question sur l'avenir des technologies et offrir un service adapté à leur contenu tout en surveillant les nouvelles tendances pour rester interactifs auprès du public de différentes manières. Au vu des domaines où les nouvelles technologies se profilent en premier, les Igoudars sont généralement les derniers à les utiliser, car ils doivent s'adapter au changement, tout en restant durables car ils seront toujours présents demain.

Nous avons rencontré certaines limites à la rédaction de ce travail. Tout d'abord, cette analyse permet d'avoir un petit échantillon face au nombre des touristes, ce qui offre un aperçu local par rapport au reste du monde. Ensuite, il n'a pas été possible de visiter les Igoudars ce qui n'offre pas une notion d'utilisation de cet outil sur place en parallèle avec les œuvres/objets visités. Différentes recherches futures peuvent être abordées dans de prochains travaux, car ce travail ne pouvait aborder tous les aspects des nouvelles technologies dans les Igoudars. Il aurait été également intéressant d'avoir des avis sur les entreprises qui fournissent des services mobiles aux Igoudars, car cette question n'a pas pu faire l'objet de ce travail.

GUIDE D'ENTRETIEN

VISITEURS, VOTRE AVIS SUR LES GRENIERS COLLECTIFS NOUS INTERESSE

Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour répondre à notre enquête

Toutes vos réponses resteront strictement confidentielles.

Cette enquête s'adresse à tous les touristes, visiteurs qui passent une journée ou plusieurs jours.

Elle s'adresse également aux Marocains, en vacances, week-ends ou visite d'un jour.

Nous vous remercions de votre participation.

1. Est-ce la première fois que vous venez en visite ici-----

- C'est la première fois
- Je suis déjà venu(e)

2. Par quel moyen de transport principal êtes-vous arrivé pour cette visite?

- En voiture de location
- Minibus (excursion organisée)
- En moto
- Autre

3. Vous êtes ici... ?

- Pour la journée (et vous rentrez ce soir à Agadir)
- Pour le week-end
- Pour plusieurs jours : si oui nombre de nuitées-----

4. Quel sera votre mode d'hébergement ici....

- Hôtel
- Auberge
- Gite d'étape
- Chez l'habitant

5. Quel est votre mode d’hébergement principal à Agadir ?

(Cochez une seule réponse)

- Hôtel, résidence de tourisme
- Location de meublé,
- Camping car, caravaning
- Village de vacances ou club
- Centre de vacances
- Chez des amis, chez de la famille

6. Choisissez parmi les Items les 3 raisons principales qui ont motivé votre visite plus précisément ici	1	2	3
Raisons familiales, personnelles ou amicales			
Découvrir la Vallée du Paradis (randonnées, ballades)			
Découvrir les Cascades Immouzer			
Bon rapport qualité/prix			
Traditions, folklore			
Gastronomie, bien manger, dégustation produits du terroir (miel, huile Argane)			
La randonnée, la balade (à pied, cheval, cyclotourisme)			
La pratique d'un sport			
La visite Kasbahs, monuments, édifice religieux, greniers collectifs			
Découvrir et faire l'excursion de la Route du Miel			
La visite de villages et Douars, maisons traditionnelles			
La recherche d'un environnement naturel préservé			
La qualité de l'accueil			
On me l'a conseillé			
Des structures d'accueil et des animations pour les enfants			
C'est bien animé, activités diversifiées			
Evènement culturel (festival ou évènement sportif)			

Autre raison (précisez).....

7. Avant votre visite ici quel a été votre principale source d’information ?

- Brochure(s) et guide(s) touristique(s)
- Site Internet
- Lors d’un salon

- Télévision, radio, presse, journaux
- Office de tourisme
- Bouche à oreille, travail
- Agence de voyages
- Autre (précisez).....

8. Avez-vous déjà rendu visite aux greniers collectifs (Igoudars) ? Oui Non

9. Plus précisément pourriez- vous noter de 1 à 10 votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des points suivants concernant votre visite ou séjour ici

- Les entrées des greniers collectifs/ / sur 10
- La signalisation menant vers les greniers collectifs // sur 10
- Les informations touristiques concernant les Igoudars auxquelles vous avez accéder avant votre visite ___/ sur 10
- L'accueil des professionnels du tourisme : Hébergement, restaurateur, transporteur, guides// sur 10
- Accueil et Hospitalité de la population locale_____/ sur 10
- La diversité des activités et loisir rural /_____/ sur 10
- La beauté du site des Villages et Douars /___/ sur 10
- Les prix pratiqués: hébergement, restauration, visite guidée, produits du terroir/_/sur10

10. Etes-vous venue?

- Seul
- En couple
- En famille avec ou sans enfants

- Avec des amis
- Avec des collègues de travail
- D Autres -----.....

11. Pour terminer quelques informations concernant :

Votre sexe : -----

Votre Age : -----

Votre profession : -----

Votre pays de résidence :.....

BIBLIOGRAPHIE :

Le tourisme culturel, Évelyne Lehalle ,164 Pages – Décembre 2011 . ISBN13 : 978-2-8186-0249-2 et ISBN version numérique : 978-2-8186-0250-8. Editions Territorial

Les enjeux du tourisme culturel, Revue Futuribles n° 387 – Actualités prospectives en France – Juillet-Août 2012
 Une stratégie du tourisme culturel, Revue Musées, AGCCPF, association des professionnels des musées, mai 2008.
 Tourisme et Art contemporain – Article/Édito EL -Revue Espaces, N° 258, avril 2008

Les TIC et la visite culturelle, lancement du thème en 2006 pour ATOUT France (Journée technique à l'Echangeur, Groupe La Ser – Galeries Lafayette -, 6 juin 2006) ; puis lancement du partenariat, en 2007-2008 avec le Centre des monuments nationaux et la Direction des musées de France en 2008. Comité de pilotage de la publication « VISITE CULTURELLE et TIC, le numérique au service de la visite touristique et culturelle » (Ed. ATOUT France, sept.2009, 160p.)

Beck U., 1994, Jenseits von Stand und Klasse? in Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (éds.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt, 43-60. Csikszentmihalyi M., 1990), Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York. Hapimag, 2010, Tonda – Tuscany Worlds of Experience Discover, Tonda – Culinary Highlights,

Kagermeier A., 2013, Auf dem Weg zum Erlebnis 2.0. Das Weiterwirken der Erlebniswelten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. in Quack H.-D. & K. Klemm (éds.), Kulturtourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts, München, 1-10.
 Kagermeier A., 2010, Experience orientated staging of nature oriented and geo-tourism attractions – a case study from the European Geopark Vulkaneifel, in Kagermeier A. & J. Willms (éds.): Tourism Development in Low Mountain Ranges, Mannheim (= Studien zur Freizeit- und Tourismusforschung, 3), 23-46. Lessmeister R., 2005, Le Tourisme de montagne au Maroc.

Acteurs, bénéfices et domination dans les relations touristiques, in Ait Hamza, M. & H. Popp (éds.), Pour une nouvelle perception des montagnes marocaines, Actes du 7ème colloque maroco-allemand Rabat 2004, Rabat (= Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. Série: Colloques et séminaires 119), 153–161.
 Lessmeister R., 2008, Governance and organisational structure in the special tourism Sector – buyer-driven or producer-driven value chains? The case of trekking tourism in the Moroccan mountains, in Erdkunde 62(2), 143–157.
 Lessmeister R. & H. Popp, 2004, Profitiert die Regionsbevölkerung vom ländlichen Tourismus? Das Beispiel des Trekking- und Wüstentourismus in Südmarokko, in Meyer G. (éd.), Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie, Mainz, 400–411